

ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ У ЮНОШЕЙ

FORMATION OF MORAL CONSCIOUSNESS IN ADOLESCENCE

СПИЦИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат психологических наук, доцент,

Шадринский государственный педагогический университет.

ЕРМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

студент,

Шадринский государственный педагогический университет.

SPITSYNA OKSANA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Shadrinsky State Pedagogical University.

ERMAKOV VYACHESLAV VALERYEVICH,

student,

Shadrinsk State Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема влияния на сформированное моральное сознание у современных юношей. Анализируются основные концепции и подходы к феноменологии морального сознания: философские, социальные и психологические парадигмы, описывается отличие от феномена «нравственность». Выделяются основные особенности юношеского возраста. Выявляются основные компоненты морального сознания, которые являются ключевыми в сформированности данного феномена у индивидов юношеского возраста. Представляются результаты диагностической работы по компонентам морального сознания и делается вывод о возможности коррекционно-развивающей работы для индивидов с низким уровнем показателей компонентов морального сознания.

The article deals with the problem of influencing the formed moral consciousness of modern young men. The main concepts and approaches to the phenomenology of moral consciousness are analyzed: philosophical, social and psychological paradigms, the difference from the phenomenon of "morality" is described. The main features of adolescence are highlighted. The main components of moral consciousness are identified, which are key in the formation of this phenomenon in individuals of adolescent age. The results of diagnostic work on the components of moral consciousness are presented and the conclusion is made about the possibility of correctional and developmental work for individuals with a low level of indicators of the components of moral consciousness.

Ключевые слова: *моральное сознание, юношеский возраст, современное общество, социализация, эмоциональность, поведение, когнитивность.*

Key words: *moral consciousness, adolescence, modern society, socialization, emotionality, behavior, cognition.*

Современные реалии демонстрируют необходимость в моральном воспитании и становлении будущей молодежи. Основными факторами влияния на личность является не только институт семьи, но и социально-экономическое положение, политическая

обстановка в стране. Единые традиции, ценности позволяют выстраивать общие морально-нравственные нормы, которые необходимы для единства народа.

Главная составляющая развития морали у современного поколения – взаимодействие личности с окружающим миром, его ценностями и нормами, а также самостоятельная включенность и намерение быть частью этой среды, что на данном этапе социального строя является актуальным аспектом развития социума.

Первая ступень такого влияния закладывается внутри социального института – семьи. Особенности домашнего уклада, традиции и нормы семьи оказывают наибольшее влияние на восприятие ребенком социальной среды в целом. Моральные ориентиры, которые формируются внутри семейного микро-климата могут претерпевать изменения после расширения социального кругозора развивающейся личности.

Юношеский возраст, который в основе уже направлен на учебно-профессиональную деятельность, закрепляет в себе приобретенные моральные ориентиры в семейном кругу, а также образовательной среде, тем самым внося в жизненный смысл новые умозаключения, которые будут впоследствии сохраняться на уровне убеждений, что может привести к различного рода последствиям [5, с. 51]. Можно ли повлиять на сформированный уклад морального сознания юноши, а также направить его в благоприятное русло, которое позволит вывести индивида на более высокий уровень собственной реализации – главный вопрос исследования.

Рассматривая феноменологию термина «моральное сознание», сразу необходимо отметить тесную связь понятий «нравственность» и «мораль». В своих исследованиях Д.М. Мاستеров [1, с. 43] используя философский подход, рассматривал тождественность данных понятий, по итогу придя к опровержению своей гипотезы. Понятие «нравственность» более субъективно и сконцентрировано на убеждениях самого человека: «некое начало, не имеющее ни материальной, ни социальной, ни биологической основы и, следовательно, не являющееся моралью и не относимое к законам, управляющим живой и неживой природой. Именно это начало и следует определять через понятие «нравственность». Понятие «мораль» определяется как «объективное, материальное, проводящее четкую границу между верным и неверным». Иными словами зафиксированную систему правил о том, что «можно» и «нельзя».

Представитель социального подхода Г. Спенсер [6, с. 34] определяет моральное сознание, как феномен, возникающий в ходе эволюции. А именно, «как результат развития способности к пониманию отдаленных последствий определенных действий для всех членов общества». Моральное сознание настоящего времени рассматривается как счастье отдельных индивидов с помощью влияния определенных актов, которые уменьшают или увеличивают масштаб этого счастья, а также могут быть охарактеризованы благоприятными или нет.

Деятель когнитивно-психологического подхода Л. Кольберг [7, С. 110] выдвигал теорию, основанной на условии, что люди строят свои моральные суждения, исходя из текущего уровня развития. Л. Кольберг подтверждает, что высокий уровень моральных суждений не гарантирует высокого уровня морального поведения, но полагает, что это – существенная предпосылка. Так, можно обобщить, что в условиях обновляющихся социальных отношений и свободы общества исключительно важно, чтобы сама личность стремилась быть осознанной, чтобы она выполняла морально-нравственные нормы и правила не благодаря внешним общественным стимулам или принуждению, а в силу внутреннего влечения к добру, справедливости, благородству и глубокого понимания их необходимости.

Проведя анализ литературы, отметим основные компоненты, которые определяют моральное сознание и рассматриваются в различных направлениях как психологии, так и социологии (В.А. Токарева, Э.Н. Ольшевская) [3, с.148]:

1. Когнитивный компонент, как взгляд личности на представление о своих способностях, внешности, социальной значимости.
2. Поведенческий компонент – стремление быть понятым, завоевать симпатию, уважение товарищей и взрослых, повысить свой статус.
3. Эмоциональный (волевой) – самоуважение, самокритичность, себялюбие.

Юношеский возраст отличается обособленностью. На данном этапе моральное сознание становится устойчивым, и переходит в ранг убеждений. Однако необходимо обозначить возрастные границы.

Рассматривая периодизацию Л.С. Выготского, стоит отметить, что юношеский возраст не относится к детству [2, с.224]. Ученый юношеским называет возраст с 17 до 25 лет, который, по его мнению, скорее является начальным звеном зрелых возрастов. Кризис 17 лет обозначает переход от подросткового к юношескому возрасту. Б.Г. Ананьев рассматривает юношеский возраст как подготовительный этап к зрелому развитию. Период жизни человека от 17 до 25 лет имеет важное значение, как завершающий этап формирования личности и как основная на стадия профессионализации.

Устойчивое самосознание и стабильный образ «Я» становятся центральным психологическим новообразованием юношеского возраста. Это связано с усилением личностного контроля, самоуправления, новой стадией развития интеллекта. Главное приобретение в юности – открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых [4, с.184]. Юноши и девушки особенно чувствительны к своим внутренним психологическим проблемам, склонны переоценивать их значимость.

Таким образом, рассматривая показатели, которые можно диагностировать и коррелировать между феноменами моральное сознание и юношеский возраст, отметим: показатели самосознания образа Я, как способности выстраивания границ, самооценности (эмоциональный компонент морального сознания); социальный интеллект, как способность формировать социальные связи (поведенческий компонент морального сознания). Когнитивный же компонент будет включен в уже существующую диагностику самой системы морального сознания.

Так, когнитивный компонент морального сознания был рассмотрен с помощью методики «Дилеммы» Л. Кольберга. Поведенческий компонент – методика коллективная и независимая Я-концепция, SCS (Т. Singelis, адаптация Е.А. Дорошева, Г.Г. Князев). Эмоциональный компонент раскроет методика «тест эмоционального интеллекта ЭМИИ».

С целью диагностики морального сознания юношей в ноябре 2023 г. было проведено исследование, в котором приняли участие проживающие в г. Шадринске 34 юноши в возрасте от 17 до 25 лет.

По итогам исследования выявлено, что 12% респондентов имеют низкие показатели по когнитивному компоненту. Далее был рассмотрен поведенческий компонент, по которому 5% респондентов имеют низкий уровень. Финальный компонент – эмоциональный, низкий уровень которого отмечается у 4% респондентом.

Рассматривая показатели по 3 методикам, отметим, что 4 респондента имеют низкие показатели по когнитивному и поведенческому компоненту, по поведенческому компоненту – 2, 1 – по когнитивному и эмоциональному. Остальные респонденты имеют средний или высокий показатели по указанным компонентам.

Как предполагается, низкие показатели могут говорить о различных предпосылках. На компоненты морального сознания могут оказывать влияние особенности воспитания ребенка в институте семьи, в образовательной среде, внутриличностные показатели (нейрологические незначительные отклонения от нормы, психоэмоциональное состояние).

Глобально можно обозначить в ранг влияний на результаты исследования цифровизацию общества, фиксацию на гаджетах и социальных сетях, как предпосылки к долготе разви-

тия и формирования социализации, которая главным образом влияет на формирование морального сознания. Так как уровень морального сознания главным образом влияет на социализацию индивида и его будущее, есть необходимость в проведении формирующей работы. Опираясь на данные исследований, отметим, что возможна коррекционно-развивающая работа, направленная на обеспечение для гармоничного становления личности в современной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дереча И.И. Духовно-нравственное воспитание старшеклассников в образовательном процессе // П Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество личность»: межвузовский сб. науч.-метод.ст./под ред. Е.В. Ракитиной. Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2016.С. 42-51.
2. Мудрик А.В. Самые трудные годы. М.: Знание, 2000. 64 с.
3. Ольшевская Э.Н. Когнитивный и эмоциональный компоненты морального самосознания студентов вуза // Ярославский педагогический вестник. 2009 (60). № 3. С. 149-151.
4. Рахимова Г. Подготовка родителей к нравственному воспитанию подростков в новых социально-экономических условиях // Молодой ученый (научный журнал). Чита, 2010.№ 5 (16). С. 183-188.
5. Розин В.М. Подростковая культура: природа отклоняющегося поведения // Мир психологии. 2007. №4. С. 49-57
6. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем. Д.В. Складнева. СПб.: Наука, 2001. 382 с.
7. Kohlberg L. Development of Moral Character and Moral Ideology. In: Review of Child Development Research / Ed. by A.L. Hoff-mann, L.W. Hoffman. N.- Y., 1964. Vol. 1.

© *Спицина О.А., Ермаков В.В., 2024.*